

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7434640>
УДК 608.4

ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ СВОЙСТВ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

М.А. Спиридонов,
студент 3 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника»
Д.Э. Никулина,
студент 4 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника»
П.В. Яковлев,
проф.,
СПБГТУ,
Санкт-Петербург

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию теплового диода. Так как значительный объем тепловых потерь осуществляется через щели, трещины зданий, с плохо подобранной тепловой изоляцией, то необходимо использовать теплоперепад температур окружающей среды и температуры внутри помещения наиболее эффективно. Исследования проводились с использованием программного продукта SolidWorks и тепловизора модели Fluke Ti400

Ключевые слова: теплоизоляция, термическое сопротивление, «тепловой диод», температурный напор, тепловая защита

INVESTIGATION OF ANISOTROPIC PROPERTIES OF THERMAL INSULATION

M.A. Spiridonov,
3rd year student, direction «Heat Power Engineering and Heat
Engineering»
D.E. Nikulina,
4th year student, direction «Heat Power Engineering and Heat
Engineering»

P.V. Yakovlev,
Professor,
St. Petersburg State University,
Saint-Petersburg

Annotation: This article is devoted to the study of a thermal diode. Since a significant amount of heat loss is carried out through cracks, cracks in buildings, with poorly selected thermal insulation, it is necessary to use the heat difference between ambient temperatures and indoor temperatures most effectively. The research was carried out using the SolidWorks software product and the Fluke Ti400 thermal imager.

Keywords: thermal insulation, thermal resistance, «thermal diode», temperature pressure, thermal protection

Проблема рационального энергопотребления актуальна до сих пор, так, в течение нескольких лет в Скандинавских и Европейских странах активно используют энергосберегающие технологии при строительстве и реконструкции зданий. Для этого были созданы необходимые законодательные нормы, которые учитывают экономическую заинтересованность как застройщика, так и будущего жителя [1]. Наиболее важным представляется достичь высоких показателей в энергоэффективности, что возможно с правильно подобранной тепловой изоляцией, в этом и заключена основная её ценность. Необходимо построить на поверхности высотные и плановые обоснования.

Нельзя не упомянуть, что в СП 50.13330.2012 регламентируются правила на проектирование тепловой защиты строящихся и реконструируемых зданий, в которых должен поддерживаться установленный температурно-влажностный режим [2]. Задача состоит в том, чтобы поддерживать соответствующую нормам величину тепловой защиты или же такую величину, которая соответствует решению заказчика строительства.

В большинстве случаев, для теплоизоляции наружных стен применяют две ключевые технологии, то есть наружная и внутренняя. Оба вида позволяют достигнуть высокой энергоэффективности. В случае внутренней теплоизоляции, как правило, используют разного

рода утеплителя. При наружной – полистирол с наружной штукатуркой по сетке. Хотя наружная теплоизоляция и эффективна, но весьма затратна [3].

Рисунок 1 – Распределение температур в стене здания

Обратим внимание, что в расчете теплотехнических характеристик последовательность размещения слоев в ограждающей конструкции не играет важной роли. Влияние последовательности слоев учитывается при распределении температур (рис. 1) [4].

Существенно то, что свойства теплового диода позволяют за счет естественной конвекции осуществить рабочим телом подвод и отвод теплоты, обеспечить необходимый температурный напор и поддерживать его [5].

В процессе поиска решения данной проблемы мы ознакомились с патентом и изучили технологию так называемого «теплового диода», работающий по аналогии с соответствующим элементом электрических схем. Его особенность заключается не только в смене направления теплового потока за счет естественной циркуляции теплоносителя, но и в одностороннем тепловом потоке под влиянием окружающих температур [6].

Данное изобретение нам показалось наиболее интересным для проведения исследований и расчетов, так как по описанию

удовлетворяло нашему желанию найти энергоэффективный механизм, позволяющий уменьшить потери теплового потока.

«Тепловой диод» способен контролировать, за счет своего строения, направление теплового потока, нагревая и охлаждая стены здания в зависимости от окружающей температуры, что действительно позволяет справиться с поставленной нами проблемой.

На тему теплового диода уже имеется несколько наработок и среди них патенты, рефераты и научные доклады. Перейдем к изучению структуры и устройства популярной технологии.

В научном докладе сказано, что тепловой диод предназначен для преимущественной передачи тепла в одном направлении. Пространство между теплопроводами прозрачно для тепловой радиации. При работе диода в прямом направлении повышенная температура подается на теплопровод. Затем нагреваемый слой испускает тепловую радиацию, которая и будет поглощена поверхностью. Обратное протекание характеризуется значительной частью испускаемого поверхностью теплового излучения [7]. Такое устройство может применяться в устройствах, где возможен градиент температур.

Для более подробного исследования мы основывались на разработке устройства теплового переноса между двумя стенками. Автор патента утверждает, что для обеспечения нужной циркуляции воздуха снятия/передачи тепла от одного модуля к другому устройство содержит теплоизолирующий модуль. Первая и вторая стенка находятся непосредственно в контакте с тепловой массой как раз через соответствующий модуль. Расположен сам модуль таким образом, чтобы образовать замкнутый контур циркуляции текучего теплоносителя [8].

Данный замкнутый контур содержит первый проходящий вдоль первой стенки вертикальный или расположенный под углом к вертикали канал, и второй проходящий вдоль второй стенки вертикальный или расположенный под углом к вертикали канал, причем первый канал и второй канал смещены друг относительно друга в вертикальном направлении для того, чтобы определить так называемый «расположенный ниже канал» и так называемый «расположенный выше канал», а также верхний и нижний, связывающий первый канал и второй канал (рис. 2).

Рисунок 2 – Вид в разрезе теплового диода, работающего на нагрев

Основной механизм состоит в том, что циркуляция в каналах теплоносителя обеспечивается за счет конвекции. Если канал расположенный ниже находится под действием температуры выше, чем в верхнем канале, то перенос тепла осуществляется беспрепятственно, а чтобы поддерживать естественную циркуляцию и обеспечивать блокирование циркуляции самопроизвольно, необходимо получить температуру в нижнем канале ниже той, что в верхнем, так будет достигнут уже эффект тепловой изоляции [8].

Данная технология устройства каналов теплоносителя и автономная система переноса теплового потока очень заинтересовала нас, в следствии чего, мы решили проверить теорию, создав численную модель.

В первую очередь, исследован градиент температуры по каналам тепловой изоляции. Для этого было смоделирована два процесса теплопередачи, а именно нагрев стенки со стороны нижнего и нагрев стенки со стороны верхнего канала, с помощью программного комплекса SolidWorks.

В теории, при нагреве нижнего канала, тепловой носитель должен подниматься к верхнему каналу. Но на практике мы видим, что теплый воздух не начинает активно циркулировать внутри прорези (рис. 3). Это может быть связано с тем, что разница между высотами нижнего и верхнего канала недостаточна для того, чтобы создавалась необходимая для естественной тяги разница давлений.

Именно поэтому нагретый воздух не начинает циркулировать по каналу, а остается со стороны нагреваемой стенки.

Рисунок 3 – Тепловой поток справа налево

Рисунок 4 – Тепловой поток слева направо

Рисунок 5 – Нагрев со стороны нижнего канала

Рисунок 6 – Нагрев со стороны верхнего канала

С другой стороны, сравнивая результаты первого и второго опыта (рис. 3-7), мы видим, что градиент температур и распространение теплого воздуха все-таки отличается. Это подтолкнуло нас на то, чтобы провести этот эксперимент и опытным путем.

Рисунок 7 – Изменение плотности теплового потока по длине слоя

Для проведения такого опыта было сделано 2 прототипа тепловой изоляции из обычного картона. Один образец мы приклеили к отопительной батарее той стороной, в которой расположен верхний канал. Таким образом, конструкция должна была выполнять роль изоляции. Второй прототип был приклеен к батарее стороной нижнего канала, чтобы циркуляция теплового носителя свободно осуществлялась и не блокировалась за счет естественной конвекции. Таким образом, конструкция должна работать в режиме нагрева. Благодаря тепловизору, мы смогли сравнить данные способы использования тепловой изоляции.

Температура батареи находится в диапазоне 50-60 градусов (рис. 8). Разницы температур между поверхностью батареи и воздухом внутри помещения достаточно для того, чтобы образовался необходимый тепловой поток через конструкцию, и мы могли сравнивать данные способы ее использования. Благодаря тепловизору мы определили, что температура поверхности в центре при нагреве нижних каналов равна 35 градусам (рис. 9), а температура при нагреве верхних – 32,7 градусов (рис. 10). Сравнивая эти показания, можно понять, что такая разница появляется исключительно за счет выбора стороны нагрева, ведь материал конструкции и условия проведения

Рисунок 10 – Работа в режиме изоляции

Таким образом, из-за колебаний среды плотность теплового потока будет изменять свое значение и направление. Если усовершенствовать данную технологию, она может иметь большой потенциал в различных областях. Изменяя форму прорези, материалы, углы под которыми находятся каналы и ширину самой изоляции, можно добиться гораздо более лучших изолирующих свойств.

Список литературы

- [1] RT 2000 – Réglementation thermique (France).
- [2] СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265).
- [3] Тепловая изоляция зданий и сооружений ДБН В.2.6.-31-2006. 65 с.
- [4] СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03–84» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/1).
- [5] Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи с.5.
- [6] Шихов А.Н. Архитектурная и строительная физика ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» / А.Н. Шихов, Д.А. Шихов – 2011. 13 с.
- [7] Пат. 2477828 Российская Федерация, МПК F28D021/00 Тепловой диод / С.М. Сергеев; заявитель и патентообладатель – № 2011143138/06; заявл. 2011.10.25; опубл. 2013.03.20. 1-2 с.
- [8] Пат. 2260758 Российская Федерация, МПК F28D21/00 устройство теплового переноса между двумя стенками / Рылевский Эугенюш; заявитель, МАЗА-ТЕРМ С.А. (СН) патентообладатель – № 2002111349/06; заявл. 2000.09.20; опубл. 2005.09.20. 2-15 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] RT 2000 – Réglementation thermique (France).
- [2] SP 50.13330.2012. A set of rules. Thermal protection of buildings. Updated version of SNiP 23-02-2003 (approved by the Order of the Ministry of Regional Development of Russia dated 30.06.2012 N 265).
- [3] Thermal insulation of buildings and structures DBN V.2.6.-31-2006. 65 p.
- [4] SP 126.13330.2012. A set of rules. Geodetic works in construction. Updated version of SNiP 3.01.03–84» (approved by the Order of the Ministry of Regional Development of Russia dated 29.12.2011 N 635/1).
- [5] Mikheev M.A., Mikheeva I.M. Fundamentals of heat transfer p.5
- [6] Shikhov A.N. Architectural and Construction Physics of the Perm State Agricultural Academy / A.N. Shikhov, D.A. Shikhov – 2011 p.13

[7] Pat. 2477828 Russian Federation, IPC F28D021/00 Thermal diode / S.M. Sergeev; applicant and patent holder – No. 2011143138/06; application 2011.10.25; publ. 2013.03.20. 1-2 p.

[8] Pat. 2260758 Russian Federation, IPC F28D21/00 thermal transfer device between two walls / Rylevsky Eugenyush; applicant, MAZ-TERM S.A. (CH) patent holder – No. 2002111349/06; application 2000.09.20; publ. 2005.09.20. 2-15 p.

© М.А. Спиридонов, Д.Э. Никулина, П.В. Яковлев, 2022

Поступила в редакцию 16.11.2022

Принята к публикации 01.12.2022

Для цитирования:

Спиридонов М.А., Никулина Д.Э., Яковлев П.В. Исследование анизотропных свойств тепловой изоляции // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-1(24). С. 30-41. URL: <https://ip-journal.ru/>